

PROYECTO TOCORORO: GESTIÓN INTEGRAL DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS CUBANAS. RESULTADOS HASTA EL MOMENTO.

TOCORORO PROJECT: INTEGRATED MANAGEMENT OF CUBAN SCIENTIFIC PUBLICATIONS. RESULTS TO DATE.

Rafael Martínez Estévez¹, Osmara Valdéz Santos², María del Carmen Martínez Díaz³, Sergio Luis Barrios Blanco⁴, Edel Abreu Hernández⁵

1 Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca", Cuba, rafael.martinez@upr.edu.cu, Calle Los Pinos Edificio 120 Apto C4 Rpto Hnos Cruz, Pinar del Río

2 Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca", Cuba, osmara@upr.edu.cu

3 Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca", Cuba, mcarmen@upr.edu.cu

4 Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca", Cuba, sergio.barrios@upr.edu.cu

5 Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca", Cuba, edel.abreu@upr.edu.cu

RESUMEN:

Una situación problemática caracterizada por la desconexión de las diferentes redes relacionadas con la comunicación de los resultados científicos cubanos nos plantea como problema que:

No existe en el contexto cubano de un espacio, sistema o herramienta integral, que permita el registro, gestión, accesibilidad y evaluación de las publicaciones científicas cubanas; y que además propicie espacios de colaboración e interrelaciones entre instituciones, investigadores, profesores, editores, bibliotecarios y otros profesionales de Cuba y el resto del mundo.

El Proyecto Tocatororo es una respuesta a esta problemática, pues se plantea desarrollar un espacio virtual para la gestión integral de la producción científica cubana publicada en revistas, que contribuya a su mejora continua, acceso y visibilidad y a las interrelaciones entre todos los actores que participan en esos procesos.

El objetivo de esta ponencia es comunicar la existencia del proyecto, sus objetivos, resultados esperados, y el estado actual su ejecución, incluyendo los servicios utilizables por la comunidad. Se presentan además los resultados obtenidos hasta el momento: el Catálogo de Revistas Científicas Cubanas, una Lista de bases de datos que incluyen las revistas cubanas, una Propuesta de formato XML para compartir información básica de las revistas cubanas y un Plugin OJS para la comunicación e inclusión de las revistas en el Catálogo.

El impacto de la publicación del Catálogo en la comunidad universitaria nos reafirma la necesidad de los servicios propuestos en el proyecto, confirmándonos importancia que tendría su ejecución para la comunidad científica cubana.

Palabras Clave: revistas científicas, catálogo, XML , Open Journal System.

ABSTRACT:

A problematic situation characterized by the disconnection between the different networks related to the communication of Cuban scientific results poses us as the problem that:

"IV CONFERENCIA INTERNACIONAL EN CIENCIAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICA"

There is no space, system or integral tool in the Cuban context that allows the registration, management, accessibility and evaluation of Cuban scientific publications; And that it also fosters spaces for collaboration and interrelation between institutions, researchers, teachers, editors, librarians and other professionals from Cuba and the rest of the world.

Tocororo Project is an answer to this problem, since it is proposed to develop a virtual space for the integral management of Cuban scientific production published in journals, which contributes to its continuous improvement, access and visibility and to the interrelations among all the actors that participate in those processes.

The objective of this paper is communicate the existence of the project, its objectives, expected results, and the current status of its implementation, including services utilized by the community. Results to date are also presented: the Catalog of Cuban Scientific Journals, a list of databases that include Cuban journals, a proposal of XML format to share basic information of Cuban journals, a OJS plugin for communication and inclusion of journals in the Catalog.

The impact of the publication of the Catalog on the university community reaffirms the need for the services proposed in the project, confirming the importance of its execution for the Cuban scientific community.

KeyWords: *scientific journal, catalog, XML , Open Journal System*

1. INTRODUCCIÓN

Las publicaciones en revistas científicas constituyen un importante indicador empleado para medir el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países. En Cuba coexisten diferentes redes de información relacionadas con las publicaciones científicas seriadas:

- InfoMed la red del Ministerio de Salud Pública, gestiona el portal de las revistas cubanas de Ciencias Médicas y además administra Scielo-Cuba.
- REDUNIV la red de las Universidades adscritas al Ministerio de Educación Superior;
- El Registro Nacional de Publicaciones Seriadas del Instituto Cubano del Libro, que difunde los datos bibliográficos básicos de las revistas cubanas y otros muchos portales y sitios de las revistas científicas cubanas.
- La Red Cubana de la Ciencia (RedCien), creada en el 2005, un proyecto coordinado por la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), de conjunto con el Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), a través de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Técnica.

La problemática actual sobre la revista científica cubana como canal de comunicación y reflejo del desarrollo de la ciencia nacional, ha sido objeto de análisis de un Informe a la Academia de Ciencias de Cuba elaborado en el 2016, "La ciencia cubana vista a través de sus publicaciones: una revisión de los últimos 19 años" [1]. Los autores realizan un estudio detallado sobre el comportamiento de la ciencia cubana a través de las publicaciones científicas entre los años 1996 y 2014, revelan una serie de tendencias que han incidido negativamente en el comportamiento de diferentes aspectos relacionados con el fortalecimiento del potencial científico y recomiendan emprender acciones encaminadas a:

- la adopción de políticas de promoción y estímulo a las publicaciones
- el establecimiento de normas más exigentes para la publicación de los resultados de las tesis de doctorado
- el perfeccionamiento del sistema nacional de revistas científicas

- el incremento de los artículos de las ciencias sociales, pedagógicas, económicas y las humanidades
- ampliación de la colaboración internacional
- elevar la profesionalización de los cuerpos de editores y su capacitación
- lograr un mayor reconocimiento y estímulo del trabajo editorial y de revisión

Además el Informe plantea que "...no se debe renunciar a las revistas nacionales, pero es necesario analizar, con la participación de sus cuerpos editoriales, cómo podemos mejorar su calidad, y la del sistema en su conjunto" [1]

Por otro lado, la comunicación científica, y en especial las revistas científicas, han sufrido un cambio radical con la irrupción del acceso abierto, el movimiento que propugna el acceso libre y gratuito a los contenidos científicos. [2]

Se ha planteado que en el ámbito nacional existe desconocimiento tanto de autores como editores acerca del acceso abierto, sus potencialidades y la utilización de herramientas, como los repositorios de autoarchivo, para una gran parte de la producción científica nacional publicada por los autores en revistas extranjeras. [3]

La implementación de estrategias nacionales e institucionales de comunicación científica, pueden contribuir al ordenamiento y avance de esta situación en el ámbito nacional. En este sentido se han planteado una serie de acciones a implementar [4] [3]:

- la necesidad de establecer un sistema de repositorios digitales para autoarchivar la producción científica nacional
- elaborar, implementar y registrar en ROAMAP las políticas de autoarchivo de instituciones cubanas
- apoyar y asesorar a los editores las revistas científicas para que adopten y hagan explícitas políticas de propiedad intelectual
- capacitar a autores y editores en temas del acceso abierto

El Proyecto Tocaroro es un esfuerzo para avanzar en la solución de estos problemas. Las propuestas tecnológicas y sociales que adelanta, contribuyen al incremento de los contenidos científico tecnológico en las redes cubanas y a su visibilidad internacional. Tributan al mejoramiento de la calidad de la revista científica institucional, y viabilizan la adopción del acceso abierto como modelo principal

para la comunicación científica y el acceso a la información. Permitiendo implementar un mejor flujo de comunicación, conectar a los actores principales, generalizar líneas de comportamiento y buenas prácticas para lograr los mayores beneficios.

El objetivo este trabajo consiste en:

Comunicar la existencia del Proyecto "Sistema integrado para la gestión, evaluación y visibilidad de las publicaciones científicas seriadas cubanas", coloquialmente llamado Tocatororo, sus objetivos, resultados esperados, y el estado actual su ejecución, incluyendo los servicios utilizables por la comunidad.

2. CONTENIDO

A continuación se especifica sobre el Proyecto: el problema, objetivo general, objetivos específicos, la metodología adoptada para la ejecución y los resultados planificados. Posteriormente se describen los resultados obtenidos hasta el momento.

2.1 Proyecto Tocatororo

Partiendo de la situación problemática planteada anteriormente se formaliza como **Problema**: la inexistencia en el contexto cubano de un espacio, sistema o herramienta integral, que permita el registro, gestión, accesibilidad y evaluación de las publicaciones científicas cubanas; y que propicie espacios de colaboración e interrelaciones entre instituciones, investigadores, profesores, editores, bibliotecarios y otros profesionales de Cuba y el resto del mundo.

Esto nos lleva a formular como **Objetivo General** del proyecto:

Desarrollar un espacio virtual para la gestión integral de la producción científica cubana publicada en revistas, que contribuya a su mejora continua, acceso y visibilidad y a las interrelaciones entre todos los actores que participan en esos procesos.

Teniendo como **Objetivos Específicos**:

- Catalogar las publicaciones científicas seriadas cubanas, teniendo en cuenta las instituciones que las auspician, sus disciplinas, las bases de datos internacionales que las indexan, el formato, visibilidad y la accesibilidad, entre otros indicadores.
- Crear una red de colaboración entre editores científicos, que permita integrar todo el conocimiento disperso y producir un servicio de alojamiento para revistas científicas cubanas que integre armónicamente las redes cubanas

actualmente existentes, potenciando sus servicios.

- Desarrollar un sistema informático que permita el archivo automático y la gestión integral de la producción científica publicada en revistas cubanas.
- Implementar un observatorio de la producción científica publicada en revistas cubanas, que permita su monitoreo, evaluación y análisis.
- Evaluar el impacto de la implementación del sistema integrado para la gestión, evaluación y visibilidad de las publicaciones científicas seriadas cubanas.

Metodológicamente la ejecución del proyecto se plantea de la siguiente manera:

- En una primera etapa, el diseño del sistema se realiza a partir del diagnóstico del estado actual de la gestión de las revistas científicas cubanas. El producto resultante de esta etapa es un Catálogo, el cual abarca toda la información referente a las revistas activas, cuyos contenidos se encuentren publicados en la web en acceso abierto, que estén certificadas por el CITMA o declaren en sus políticas la revisión por pares en su proceso de publicación; este servicio de Catálogo facilita el acceso y localización de las revistas de dicha colección. Se implementa un conjunto de funcionalidades que permiten la interoperabilidad y la retroalimentación, entre los participantes en el proceso.
- En una segunda etapa como proyecto piloto, comprende la cosecha o registro de la producción científica publicada en revistas de las instituciones adscritas al Ministerio de Educación Superior, un total de 77 revistas en las cuales se manifiesta la diversidad de problemas antes mencionados. En esta etapa desarrollo se utiliza la ingeniería del software como método general y en particular la integración continua, de manera que se puedan pasar por etapas de validación, corrección de fallas, rediseño y puesta a punto. Se aplican metodologías de para la creación de indicadores bibliométricos y cienciométricos en sentido general.
- La tercera y última etapa corresponde a la generalización del sistema, en la que se incorporan por consenso de los editores, todas las revistas de entidades científicas y académicas del ámbito nacional; así como revistas de instituciones extranjeras que mantengan vínculos de investigación con

instituciones nacionales y publiquen artículos de autores cubanos.

Resultados Esperados

Tocororo se plantea como un sistema constituido por las siguientes aplicaciones:

- Catalogador: gestión del Catálogo de revistas científicas cubanas.
- Anfitrión: hosting para revistas científicas cubanas.
- Archivero: base de datos de los artículos publicados en revistas científicas cubanas.
- Analista: herramienta de visualización y análisis de la producción científica publicada en Cuba.
- Buscador: buscador de la producción científica publicada en Cuba.

Estas aplicaciones, se constituirían en una importante herramienta de gestión de conocimiento para instituciones, directivos, investigadores, profesores, autores, bibliotecarios, editores y otros actores interesados. Permitirían el acceso global a la producción científica publicada en revistas nacionales, el estudio de su comportamiento y desarrollo. Contribuirían igualmente al mejoramiento de la calidad y posicionamiento de las publicaciones científicas cubanas y propiciarían la generalización de buenas prácticas.

Resultado No 1: Catálogo de Revistas Científicas Cubanas:

El Catálogo tiene como objetivo crear y proveer acceso a una colección de publicaciones científicas cubanas activas, las cuales se encuentran dispersas en diversos espacios y estados de accesibilidad en la web.

Las principales particularidades del Catálogo consisten en que:

- Gestiona la información sobre las bases de datos en que están incluidas las revistas científicas cubanas (incluyendo la Certificación CITMA como una base de datos especial) y por consiguiente también se gestiona el Grupo MES en el que se incluyen.
- Comprueba periódicamente la accesibilidad de los sitios web de las revistas así como los sistemas informáticos en el que están desarrollados.

Plugin OJS Tocororo Catalogador

Partiendo de que está establecido como política del MES, la utilización de Open Journal System (OJS) para la publicación de las revistas científicas; y que además es el sistema informático para revistas de acceso abierto más usado en el mundo [5] y en Cuba [6].

Resulta conveniente el desarrollo de un plugin para OJS que conecte la información de Tocororo con la revista y viceversa. Al instalar y configurar el plugin OJS Tocororo Catalogador, los editores aceptan la inclusión de la revista en el catálogo. El plugin brinda a los editores una interfaz para manejar la inclusión de la revista en bases de datos, conectando esta información con la que aparece en Tocororo. La Certificación CITMA se maneja como una base de datos especial y la clasificación se maneja automáticamente desde Tocororo. La utilización del plugin no determina la inclusión de la revista en el catálogo, pero hace el proceso mucho más sencillo y eficaz.

Resultado No 2: Servicios a la comunidad editorial científica

Desde Tocororo se brinda un grupo de servicios con el objetivo de mejorar el sistema de publicaciones científicas cubanas.

- *Servicio de conversión automática de artículos científicos a JATS y de JATS a HTML, PDF, EPUB.* La especificación XML Journal Archiving and Interchange Tag Set (JATS) fue propuesta en el 2015 y en su confección participaron algunas de las más prestigiosas entidades relacionadas con las publicaciones científicas (ALA, APA, Oxford University Press, EBSCO, PloS, SAGE Publications, SAA, JAMA, entre otras) [7]. Con independencia de las ventajas intrínsecas que puede tener su uso, JATS está llamado a convertirse en el estándar de facto para la publicación y almacenamiento de artículos científicos. La conversión de JATS en ambas direcciones, constituye una necesidad creciente de los editores en la actualidad.
- *Servicio de almacenamiento de artículos.* Con independencia del sistema que use la revista para el sitio web y el proceso editorial. Este servicio es una extensión del anterior que propone el almacenamiento de los artículos, garantizando la conversión a los formatos más usados: JATS, HTML, EPUB, PDF. Se facilita un plugin para utilizarlo en Open Journal System.
- *Servicio de detección de plagio.* Dado el aumento de la producción científica y las publicaciones, la detección de plagio es una de las tareas más complicadas de los editores y revisores de artículos científicos. Varios servicios en Internet intentan abordar este problema con diversos niveles de éxito, sin embargo continúa abierto en buena medida, pues a la par que se desarrollan estos sistemas, aparecen otros que implementan técnicas diseñadas

para burlarlos. Con independencia de las técnicas y algoritmos utilizados, cualquier sistema antiplagio propuesto desde Tocatoro, sobre la base de los artículos cosechados (Resultado No 3), sería un intento de resolver parcialmente el problema. No obstante, el esfuerzo es válido en la medida de que intenta asegurar la originalidad dentro de la producción científica nacional. Se facilita un plugin para utilizarlo en Open Journal System.

- *Gestor de Referencias Bibliográficas.* Espacio para la gestión de las referencias bibliográficas de las publicaciones científicas cubanas. De manera que se facilite su uso, tanto para editores como para autores. Se facilita un plugin para utilizarlo en Open Journal System.
- *Foro de discusión.* Espacio colaborativo de la comunidad editorial cubana, donde se puedan promover y discutir ideas que mejoren las publicaciones científicas cubanas.
- *Editor de artículos científicos.* Pensado como un editor en línea que integre el almacenamiento y el gestor de referencias; y que permita editar directamente en formato JATS los artículos científicos. Se facilita un plugin para utilizarlo en Open Journal System.
- *Aplicación Tocatoro Anfitrión.* Consiste en la integración de todos los servicios anteriores en un hosting para revistas científicas cubanas. Se brinda una instalación OJS que incluye los plugins de Tocatoro y otros propuestos por la comunidad, buenas prácticas sugeridas en el foro, etc.

Resultado No 3: Base de datos de la producción científica publicada en Cuba.

Una base de datos con toda la producción científica cubana constituye una poderosa herramienta para la investigación y el desarrollo de nuestro país, su creación es un objetivo de considerable importancia. Para alcanzar esta meta se define como procedimiento archivar a texto completo y de manera estructurada los artículos de todas las revistas presentes en el Catálogo. Este proceso, llamado cosecha de artículos, tiene dos partes:

- Recuperar a texto completo los artículos de las revistas
- Convertir los artículos a la especificación Journal Archiving and Interchange Tag Set (JATS Archiving).

En una segunda etapa la base de datos incluirá la

cosecha de otros tipos de documentos como libros, patentes, presentaciones, tesis, reportes, etc. En todos los casos la cosecha implica la recuperación a texto completo del documento y su conversión a un estándar XML para ese tipo de documentos (JATS es el estándar de facto para artículos científicos).

Se plantea el desarrollo y despliegue de la aplicación Archivero. Esta brinda al bibliotecario un grupo de herramienta que permite la cosecha de los documentos en los diferentes formatos, en un proceso semiautomático. Es además el sistema para la administración, visualización y análisis de la base de datos.

Resultado No 4: Observatorio de la Producción Científica publicada en Cuba

El observatorio constituye un sistema que permite la evaluación, análisis y monitoreo de las publicaciones científicas cubanas, se implementa con la posibilidad de incluir eventualmente la producción científica cubana publicada en revistas extranjeras.

La información recopilada en el Catálogo y en la cosecha de artículos generan una red cuyos nodos están formados por: revistas, artículos, autores, instituciones, disciplinas, palabras clave, referencias bibliográficas, etc.; constituyéndose una aproximación a la ciencia publicada en Cuba. El estudio de las interrelaciones entre los nodos de esta red permite arribar a conclusiones importantes desde los campos de la bibliometría y la ciencia métrica.

Se generarán un grupo de indicadores bibliométricos y ciencia métricos que permitan evaluar sistemáticamente el comportamiento de la producción científica publicada en revistas cubanas.

Debe implementarse formas de comunicación con servicios globales como Google Scholar, ResearchGate, ORCID u otros. Desde la perspectiva de Tocatoro, solo es posible analizar las relaciones internas de la red y desde la red hacia afuera, analizar las relaciones hacia la red cubana solo es posible utilizando los buscadores y las bases de datos internacionales.

Otro elemento importante es la posibilidad de evaluación y el monitoreo de los autores cubanos. Esto tiene, sin embargo, el problema de que no se están considerando los artículos de investigaciones cubanas (hechas en Cuba) publicados en revistas internacionales (con independencia de su impacto). Una solución parcial puede ser, partiendo de la base inicial de publicaciones cubanas, la creación automática de perfiles de investigadores/autores, y la conexión de estos perfiles con los servicios globales mencionados anteriormente.

Resultado No 5: Buscador de la producción

científica publicada en Cuba

La aplicación más inmediata del catálogo y la cosecha de sus artículos es permitir realizar búsquedas sobre la ciencia publicada en Cuba. Ahora bien, puesto que el almacenamiento de los artículos se ha realizado estructuradamente, es posible experimentar e implementar conceptos de búsqueda que resulten más precisos.

Se plantea dividir el problema de la recuperación de información (búsqueda) en dos momentos:

- Desplegar de un sistema de recuperación clásico, mientras se hace la cosecha de artículos.
- Implementar otros conceptos de búsquedas que consideren la red que se genera a partir de las revistas y los artículos y sus elementos internos (autores, referencias, palabras clave, secciones, etc.).

Habilitar la función de búsqueda aunque no se haya implementado todo el sistema ni se hayan cosechado todos los artículos, tiene como objetivo, contar lo antes posible con un sistema usable, aunque perfectible, con el cuál además comparar los nuevos conceptos de búsqueda que se desarrollen.

Por otro lado, el hecho de que los artículos están almacenados en formato JATS, debe repercutir en la forma y el resultado de las búsquedas. Téngase en cuenta que un artículo científico no se considera aquí una simple secuencia de palabras. La red que conforma el Archivero, y otros elementos que pudieran incorporarse, deberían posibilitar una recuperación de información más precisa.

Una explicación más exhaustiva del proyecto puede ser encontrada en:

<http://tocororo.upr.edu.cu/tproject>.

2.2 Resultados hasta el momento

El principal resultado obtenido por el proyecto hasta el momento es su aprobación al Programa de Informatización de la Sociedad. Sin embargo, a continuación se abordan algunos avances que hemos logrado.

2.2.1 Catálogo de revistas científicas cubanas

Es el resultado más adelantado, del que actualmente está accesible un prototipo en <http://tocororo.upr.edu.cu>. La información colectada de cada revistas se realiza de forma semi automática con la participación bibliotecarios y herramientas diseñadas para la validación de accesibilidad en la web e inclusión de las mismas en determinadas bases de datos. Estas herramientas también identifican el sistema sobre el cual se publica la revista y la versión en que está

implementado su sitio web. Cada revista es clasificada en cuanto a: organismo e institución, disciplinas, bases de datos en que está incluida, certificación CITMA y Grupo MES. Actualmente el catálogo cuenta con 205 revistas.

2.2.2 Plugin OJS

OJS permite el desarrollo de plugins o módulos de terceros que extiendan sus funcionalidades. Resulta entonces conveniente el desarrollo de un plugin para OJS que conecte la información del catálogo con la revista y viceversa. Al instalar y configurar el plugin para OJS de Tocojoro, nombrado Tocojs en lo adelante, los editores aceptan la inclusión de la revista en el catálogo. La utilización del plugin no determina la inclusión de la revista en el catálogo, pero hace el proceso mucho más sencillo y eficaz.

Tocojs brinda a los editores una interfaz para manejar la inclusión de la revista en bases de datos, conectando esta información con la que aparece en Tocojoro. Por otra parte desde Tocojoro debe comprobarse la información sobre la revista en bases de datos y servicios de terceros como Google Scholar, DOAJ, Redalyc, Clase, Periodica, Latindex, Sitefactor y Scielo Analytics; toda esta información puede ser mostrada, a decisión del editor, como un bloque en su revista. La Certificación CITMA se maneja como una base de datos especial que en principio pudiera ser manejada por funcionarios de ese Ministerio. Para la inclusión de las revistas en bases de datos que Tocojoro no compruebe automáticamente, el plugin brinda una lista desde un vocabulario controlado de bases de datos accesible en <http://tocororo.upr.edu.cu/data-bases>.

La clasificación en grupos promovida por el MES, establece determinado grupo para la revista en dependencia de las bases de datos donde se incluye, por tanto esta clasificación se realiza automáticamente a partir de la información que se tiene sobre la inclusión de las revistas en distintas bases de datos.

Un prototipo del plugin Tocojs puede ser descargado en <http://tocororo.upr.edu.cu/tocojs>.

2.2.3 Esquema XML

Dado que la información que se maneja sobre las revistas científicas cubanas tiene sus particularidades, se propone un formato o esquema XML para comunicar estos datos, nombrado TocoML en lo sucesivo. Esta propuesta de formato es un primer paso para estandarizar información que se maneja sobre las revistas científicas cubanas. Tocojs expone la información de la revista en un XML válido para el esquema TocoML, de manera que toda las configuraciones que los

editores hagan desde la interfaz de OJS se ve reflejada automáticamente en el catálogo de Tocatoro.

A continuación se describe brevemente el esquema TocoML, que está compuesto por las siguientes secciones:

Información General, contiene la información básica de la revista. Incluye Título y Subtítulo de la revista; el ISSN electrónico, ISSN impreso e ISSN de enlace; el número en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas; la URL de la página web de la revista y su logotipo; el Objetivo de la revista, su Descripción, Materias que abarca, Palabras clave que describen; la licencia bajo la cual se acoge la revista, la institución que la edita y sus posibles patrocinadores.

Administración, contiene la información sobre el sistema de gestión editorial que soporta la revista. Compuesta por tres secciones:

- Proceso de Revisión: conjunto de etiquetas que incluyen la información sobre las políticas de revisión de la revista: el modelo de gestión del proceso de revisión, si se establece o no evaluación para los revisores, si se establece o no revisión anónima, si la revista está incluida en una red LOCKSS y la información sobre dicha red.
- Información de Envío: conjunto de etiquetas que incluyen la información sobre las políticas de envío de artículos a la revista: el titular del copyright de los artículos y el formato de citas en los artículos, entre otros.
- Gestión de la Revista: conjunto de etiquetas que incluyen la información sobre las políticas de gestión de la revista: la política de acceso al contenido y el formato publicación.

Personas, contiene información sobre las personas involucradas en la publicación de la revista. Se divide en dos secciones:

- Equipo: para las personas que trabajan en el proceso editorial, que pueden asumir diversos roles.
- Revisores: para los revisores de la revista.

De cada persona se incluye su nombre, institución, categoría, información de contacto, Orcid, entre otros. Además se maneja el tipo de relación que guarda con la revista (revisor o un rol dentro del flujo editorial), incluyendo el tiempo de esta relación.

Impacto, contiene información sobre las bases de datos o catálogos en que está o ha estado incluida la revista. Se maneja además diversas clasificaciones para las revistas, como pueden ser

los grupos MES. Finalmente brinda la posibilidad de incluir información de terceros como Scimago, Google Scholar o Scielo Analytics.

El esquema completo puede ser accedido en <http://tocororo.upr.edu.cu/tocoml>.

3. CONCLUSIONES

El impacto de la publicación del Catálogo en la comunidad universitaria nos reafirma la necesidad de los servicios propuestos en el proyecto, confirmándonos importancia que tendría su ejecución para la comunidad científica cubana.

La utilización del Plugin OJS, Tocojs, por parte de los editores de las revistas científicas cubanas haría el proceso de inclusión de la información de las revistas en el Catálogo mucho más sencillo y automatizado.

El esquema XML propuesto, TocoML, es un paso necesario para la estandarización de la información básica que se debe manejar sobre las revistas científicas cubanas. Lo que a su vez es una necesidad para trazar políticas para la mejora de estas publicaciones.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] L. Castellanos Serra, C. Rodríguez Castellanos, and P. Valdés Sosa, "La ciencia cubana vista a través de sus publicaciones: una revisión de los últimos 19 años.," *ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA*, La Habana, 2016.
- [2] E. Abadal, Ed., *Revistas científicas. Situación actual y retos de futuro*. Edicions de la Universitat de Barcelona, 2017.
- [3] N. Sánchez-Tarragó, A. Caballero-Rivero, P. Trzesniak, D. L. Domínguez, R. N. M. dos Santos, and J. C. Fernández-Molina, "Las revistas científicas en América Latina hacia el camino del acceso abierto: un diagnóstico de políticas y estrategias editoriales.," *Transinformação*, 2016.
- [4] R. Casate Fernández and J. A. Senso Ruiz, "Producción científica cubana en acceso abierto en Scopus en el período 2010-2014," 2016.
- [5] "OJS Usage | Public Knowledge Project," 05-Mar-2018. [Online]. Available: <https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/>. [Accessed: 05-Mar-2018].
- [6] "Sistemas usados | tocororo," 05-Mar-2018. [Online]. Available: <http://tocororo.upr.edu.cu/soporte>. [Accessed: 05-Mar-2018].
- [7] National Information Standards Organization, "JATS: Journal Article Tag Suite, version 1.1." National Information standards

Martínez Estévez, Rafael; Valdés Santos, Osmara; Martínez Díaz, María del Carmen; Barrios Blanco, Sergio Luis; Abreu Hennández, Edel
"PROYECTO TOCORORO: GESTIÓN INTEGRAL DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS CUBANAS. RESULTADOS HASTA EL MOMENTO."

series, Nov-2015.

5. SÍNTESIS CURRICULARES DE LOS AUTORES

Licenciado en Ciencia de la Computación por la Universidad de la Habana en 2007. Profesor de la Universidad de Pinar del Río (UPR). Miembro del Departamento de Publicaciones, es webmáster de las revistas científicas de la UPR. Email: rafael.martinez@upr.edu.cu. Dirección: Calle Los Pinos Edificio 120 Apto C4 Rpto Hnos Cruz, Pinar del Río

Rafael Martínez Estévez: